

STATE AND LAW

ІНСТИТУТ АДВОКАТУРИ В РАМКАХ ПУБЛІЧНОГО АДМІНІСТРУВАННЯ

Варушка Ю.А.

*аспірантка кафедри державного управління та місцевого самоврядування
Національного технічного університету «Дніпровська політехніка»*

INSTITUTION OF ADVOCACY WITHIN THE FRAMEWORK OF PUBLIC ADMINISTRATION

Varushka Yu.

*graduate student of the Department of Public Administration and Local Self-Government
National Technical University «Dniprovsk Polytechnic»*

Анотація

Стаття присвячена дослідженню інституту адвокатури та взаємодії останнього з органами публічної влади. Окреслено особливості взаємодії органів публічної влади та адвокатури. Охарактеризовано сучасний стан взаємовідносин між органами публічної влади та адвокатурою. Визначено, що відносини між органами публічної влади та адвокатурою мають бути партнерськими. Запропоновано під взаємодією органів публічної влади та адвокатури розуміти узгоджену та скоординовану діяльність щодо спільного вирішення завдань у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб задля досягнення спільних інтересів учасників взаємодії.

Abstract

The article is devoted to the study of the institution of advocacy and its interaction with public authorities. Peculiarities of interaction between public authorities and the legal profession are outlined. The current state of relations between public authorities and the legal profession is characterized. It was determined that the relationship between public authorities and the legal profession should be a partnership. It is suggested that the interaction of public authorities and the legal profession should be understood as agreed and coordinated activities related to the joint solution of tasks in the sphere of ensuring the rights, freedoms and legitimate interests of individuals and legal entities in order to achieve the common interests of the interaction participants.

Ключові слова: адвокатура, захист прав, органи публічної влади, публічне адміністрування, взаємодія.

Keywords: advocacy, rights protection, public authorities, public administration, interaction.

Головним обов'язком держави є утвердження і забезпечення прав і свобод людини [3], а забезпечення здійснення захисту, представництва та надання інших видів правової допомоги особі є основним завданням адвокатури [4]. Реалізація цих законодавчих положень неможлива без тісної співпраці органів публічної влади та адвокатури. Спільна діяльність даних суб'єктів у правозахисній сфері є запорукою та фактичною вимогою для можливості ефективного забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

«Взаємодія» як філософська категорія відображає особливий тип відносин між об'єктами, при якому кожний з об'єктів діє (впливає) на інші об'єкти, приводячи їх до зміни, водночас зазнає дії (впливу) з боку кожного з цих об'єктів, що, у свою чергу, зумовлює зміну його стану. Її фундаментальне значення зумовлено тим, що вся людська діяльність у реальному світі, практика, а саме – наше існування і відчуття його реальності – ґрунтуються на різноманітних взаємодіях, які людина здійснює і використовує як засіб пізнання, знаряддя дії, спосіб організації буття [2].

Одним з головних принципів, що лежить в основі здійснення правосуддя, є змагальність. Саме тому в Розділі VIII Конституції України «Правосуддя» поряд з нормами, присвяченими ролі суду та

прокуратури, існує норма, що регламентує діяльність адвокатури та її значення для відправлення правосуддя [3].

Адвокатура – унікальне юридичне явище, єдина організація, яка виконує державну (публічно-правову) функцію і не є при цьому державним органом. Адвокатура, навпаки, зберігає незалежність від держави” [5]. Таке поєднання незалежності та одночасного залучення до виконання функцій держави робить адвокатуру та адвокатів особливими суб'єктами публічного управління та адміністрування.

Адміністративно-правові засади взаємодії органів публічної влади та адвокатури визначено у ст. 5 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність». Так, у ч. 1 ст. 5 встановлено, що адвокатура є незалежною від органів державної влади, органів місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, а у ч. 2 ст. 5 передбачено, що держава створює належні умови для діяльності адвокатури та забезпечує дотримання гарантій адвокатської діяльності [4].

Сучасний стан взаємовідносин між органами публічної влади та адвокатурою характеризується негативними тенденціями і послабленням впливу адвокатури у сфері захисту прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

Втручання Верховної Ради України у фінансове забезпечення органів адвокатського самоврядування суперечить ст. 131-2 Конституції України, згідно якої гарантується незалежність адвокатури [3], а також Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність», оскільки адвокатура самостійно вирішує питання своєї діяльності. Необхідно також відмітити, що згідно Основних положень про роль адвокатів, прийнятих VIII Конгресом ООН по запобіганню злочинам у серпні 1990 року, держава може впливати на адвокатуру лише у контексті сприяння і забезпечення доступу до професії та дотримання її гарантій [4].

Мають місце випадки не обговорення з представниками Національної асоціації адвокатів України проектів змін до законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність.

Наприклад, проект Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 6 вересня 2018 року № 9055 тривалий час не надавався адвокатській спільноті для обговорення [4].

При цьому, що відповідно до ч. 2 ст. 45 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» Національна асоціація адвокатів України представляє адвокатуру України у відносинах з органами державної влади, органами місцевого самоврядування, їх посадовими і службовими особами, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форми власності, громадськими об'єднаннями та міжнародними організаціями, делегує представників до органів державної влади [4].

Водночас, адвокатура як інститут захисту прав людини у більшості країн світу наділена пріоритетом у законотворчій сфері захисту прав людини, і у будь-якому випадку думки цього інституту слід враховувати, якщо йдеться про формування профільного законодавства про адвокатуру та адвокатську діяльність. Консолідація зусиль адвокатури і держави неможлива також без закріплення на законодавчому рівні обов'язку законодавця направляти адвокатури на перевірку (експертизу) проекти законів, що стосуються діяльності адвокатури та/або додержання прав людини [1, С. 128].

У зв'язку з цим доцільно підтримати науковців, які пропонують на законодавчому рівні закріпити право адвокатури приймати участь у обговоренні проектів законів, що стосуються її організації та діяльності [1, С. 128-129].

Важливим напрямком взаємодії органів публічної влади та адвокатури є конструктивна співпраця в залежності від компетенції конкретного державного органу.

Як наслідок зазначаємо, що адвокатура має бути наділена повноваженнями у напрямку контролю за забезпеченням органами публічної влади прав, свобод і законних інтересів людини.

Під взаємодією органів публічної влади та адвокатури слід розуміти узгоджену та скоординовану діяльність щодо спільного вирішення завдань у сфері забезпечення прав, свобод і законних інтересів фізичних та юридичних осіб. Напрямами взаємодії органів публічної влади та адвокатури є: 1) участь у обговоренні проектів законів у сфері адвокатури та адвокатської діяльності та захисту прав, свобод і законних інтересів людини; 2) співпраця у сфері захисту прав, свобод і законних

інтересів людини в залежності від компетенції конкретного органу публічної влади; 3) участь у попередженні порушення прав, свобод і законних інтересів людини. Для ефективної реалізації цих напрямів взаємодії необхідно на законодавчому рівні регламентувати взаємовідносини органів публічної влади та адвокатури шляхом встановлення особливостей та гарантій співробітництва, а також наділення їх відповідними правами та обов'язками.

Автори посібника “Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства” цілком справедливо підкреслюють важливість подальшого впровадження в Україні новітніх інформаційних технологій та їх широке застосування у сфері державного управління. Розвиток системи “електронного уряду” автори називають ключовим елементом забезпечення гласності та відкритості функціонування органів державної влади і місцевого самоврядування, оскільки створює принципову можливість здійснення відкритого діалогу та функціональної взаємодії влади з кожним громадянином, з кожною громадською організацією і з кожною юридичною особою [6, С. 158]. Саме тому сучасна партнерська взаємодія органів публічної влади і адвокатури має базуватися на розумінні та сприйнятті таких основоположних засад, як: 1) участь адвокатури в процесі формування державної політики (підвищує рівень застосованості законодавства та обґрунтованість управлінських рішень); 2) співпраця на принципах взаємоповаги і взаємодопомоги (у тому числі – надання органами влади відповіді на адвокатський запит).

Список літератури

1. Демчина Т.Ю. Організаційно-правові засади реалізації принципу незалежності адвокатури: дис. ... докт. філос. за спеціальністю 081 «Право». Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого. Харків, 2020. С. 128-129.
2. Кожушко С. Взаємодія як філософське й психологічне поняття. Український науковий журнал. Освіта регіону. URL: <http://social-science.com.ua/article/1221> (дата звернення: 17.10.2023)
3. Конституція України від 28 червня 1996 року. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#Text> (дата звернення: 17.10.2023).
4. Про адвокатуру та адвокатську діяльність: Закон України від 5 липня 2012 року № 5076-VI. URL: <https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5076-17#Text> (дата звернення: 17.10.2023).
5. Подоляка А. М. Захист прав і свобод громадян засобами адвокатури. Форум права. 2009. № 1. С. 429 – 433.
6. Сурмін Ю. П., Михненко А. М., Крушельницька Т. П. та ін. Взаємодія органів державної влади та громадянського суспільства: навч. посіб. / за наук. ред. д-ра соц. наук, проф. Ю. П. Сурміна, д-ра іст. наук, проф. А. М. Михненка. Київ: НАДУ, 2011. С. 388.